

Н.Ж. СОТВОЛДИЕВ,

University of Business and Science проректори
и.ф.д. (DSc), профессор

ЎСИШ ҚУТБЛАРИ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Ўсиш қутблари концепцияси дастлаб иқтисодиётнинг тармоқ тузилиши учун ишлаб чиқилган ва етакчи тармоқлар ўз салоҳиятини кенгайтиришга қодир, деган ғоя биринчи ўринга қўйилган. Кейинчалик мазкур назария иқтисодий маконнинг бошқа элементларига ҳам татбиқ этилди, яъни ҳар қандай ҳудудий ривожланиш марказдан келиб чиқиши ва атрофга тарқалиши, шаҳар агломерациясини таъсири ва “инновацияларнинг тарқалиши” модели доирасида ривожланди. Бошқача қилиб айтганда, ўсиш қутблари алоҳида ҳудудда автоном тарзда ривожланмайди, балки улар жойлашган ҳудуд бутун минтақани ривожланиши учун туртки беради.

Ўсиш қутблари концепцияси ўз даврига хос бўлган етакчи ғоялар ва қонуниятлар асосида вужудга келган. Жумладан, Ф.Перру ҳудудларнинг нотекис ривожланиши суръатлари содир бўлишидан келиб чиқиб, ўсиш қутблари назариясини шакллантирган. Мазкур назарияда “ўсиш қутблари – бошқа ҳудудларга тарқаладиган маъмурий, бошқарув, инсон ва молиявий ресурсларнинг концентрациясидир”, деб таъриф берилган.¹ Бу даврда ўсиш қутбларининг пайдо бўлишида етакчи саноат, маҳаллий саноат тармоқлари гуруҳи ва саноат ишлаб чиқариши боғлиқ агломерация асосий компонентлар сифатида талқин этилган.

Ж.Будвил ўсиш қутбларига нафақат етакчи тармоқлар гуруҳини, балки ушбу тармоқлар жойлашган ҳудудларни, репродуктив жараёнга жалб қилинган аҳолини ҳам боғлаган ва қуйидаги турларга ажратган:²

- кичик шаҳарлар – ишлаб чиқариш тармоқлари ва хизмат кўрсатишга яқин бўлган қишлоқлар;
- кўп тармоқли иқтисодий тузилишга эга ва хорижий инвестициялар асосида ривожланаётган ўрта саноат шаҳарлари;
- иқтисодиётида етакчи тармоқларни ўз ичига олган йирик шаҳарлар агломерацияси;
- бир нечта шаҳарлар агломерациясидан иборат интеграция қутблари.

¹ Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения (Пер. с англ. А.П.Горюнова)// Ж. Пространственная экономика. – М.: № 2, 2007. - С. 77-93.

² Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика (Учебное пособие). - М.: КНОРУС, 2007. – С. 15-16.

Х.Ласуэннинг фикрича, ўсиш қутблари бир ёки бир нечта географик концентрацияда жойлашган иқтисодиётнинг экспорт салоҳияти билан боғлиқ бўлган минтақавий тугун бўлиши мумкин. Ўсиш қутблари тизими ҳар бир минтақанинг экспорт салоҳияти орқали узатилади ва қутблар ўртасидаги рақобат жараёнида индивидуал равишда ўсиб боради. Бунда ўсиш суръати иккиламчи тармоқларга мансуб корхоналар ўртасидаги бозор алоқалари ва географик жойлаштириш омилларини ҳисобга олган ҳолда узатилади. Айниқса, ривожланаётган мамлакатлар қутбланган стратегиянинг оғирлигини камайтирадиган ва диверсификацияланган корпоратив тузилмаларни яратиш орқали иқтисодий ўсишни тезлаштириши мумкин.³

П.Потье ўсиш қутблари назариясига “ривожланиш ўқлари” тушунчасини киритган. Ушбу концепцияда ўсиш қутблари ўртасида жойлашган ва транспортда юк оқимларини амалга оширадиган ҳудудлар кўшимча ўсиш импульсини олиши таъкидланган⁴.

Ж.Фридман маҳаллий “ядро” концентрациясига асосланган ўсиш қутбларининг шаклланиш босқичларини аниқлаган. Жумладан, биринчи босқичда ўсиш қутби ҳосил бўлади ва атрофдаги ҳудудларга таъсир кўрсатадиган энг кучли ядро шаклланади. Иккинчи босқичда ядролар сони кўпайиб боради ва шу асосда ўсиш қутбларининг полицентрик (бир нечта нуқталарга асосланган) тузилиши вужудга келади. Учинчи босқичда атрофдаги ҳудудларга сезиларли таъсир кўрсатадиган ядроларнинг кўшилишидан шаҳар тузилиши ўзгариб боради.⁵

Т.Хагерстранд ўсиш қутбларига туташ ҳудудларнинг ривожланишини асослаш учун “инновацияларнинг тарқалиши” моделини ишлаб чиққан. Мазкур моделга кўра, минтақа ҳудудларининг ривожланиши тўлқинларда содир бўлиб, тўрт босқичдан ўтади ва марказдан қочувчи кучлар ҳисобига маҳаллий марказлар ривожланади.⁶

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бугунги кунда ўсиш қутблари билан бир қаторда минтақавий ривожланишнинг самарали шакллари билан бири бўлган “кластер” назарияси кенг қўлланилмоқда. М.Портернинг кластер назариясига кўра, маълум бир минтақанинг ишлаб чиқариш тузилиши бир хил саноат маҳсулотидан бир нечта гуруҳларнинг эҳтиёжлари учун

³ Lasuén J.R. On growth poles// J. Urban Studies. – Madrid: № 6, 1969. – pp. 137-152.

⁴ Pierre Pottier. Axes de communication et développement économique// J. Revue économique. – Paris: № 14, 1963 – pp. 58-59.

⁵ Вольский В.В., Бонифатьева Л.И., Смирнягин Л.В. Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов. - М.: МГУ, 1990. – С. 124-127.

⁶ Кузнецов Н.Г., Тяглов С.Г. Региональная экономика. - Ростов н/Д.: Экономика, 2003. – С. 19-20.

фойдаланишга имкон берадиган йўналишда ривожланиши керак. Етакчи тармоқларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлган ташкилотлар ўртасида минтақанинг умумий иқтисодий ривожлантиришга ёрдам берадиган барқарор алоқаларни яратиш талаб этилади.⁷

Демак, ўсиш кутблари оқилона жойлашган тармоқлар бўлиб, улар маълум бир ҳудудда саноат марказларининг пайдо бўлиши ва иқтисодий ўсишнинг занжирли реакциясини келтириб чиқаради. Шу асосда минтақаларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин бўлади: қўллаб-қувватлашни талаб қиладиган минтақалар; функционал ўзгаришга эга минтақалар; ривожланаётган минтақалар. Мазкур гуруҳларнинг ҳар бири минтақавий ривожланиш сиёсатини ишлаб чиқишда алоҳида ёндашувни талаб қилади. Чунки, минтақалар гуруҳининг ҳар бири қўллаб-қувватловчи, барқарорлаштирувчи ва ривожланаётган сиёсатни таъминлаши керак.

Бундай гуруҳлашдан фойдаланиш минтақавий ривожланишда давлат сиёсатини йўналтиришни таъминлайди. Айниқса, капитални кўп талаб қилмайдиган инвестицион лойиҳаларни амалга оширишга, бюджет субсидиялари миқдорини камайтиришга ва минтақа ҳудудларининг ривожланиш даражасидаги бўшлиқларни камайтиришга имкон беради.

Юқоридаги концептуал ёндашувлар қанчалик ижобий тавсифга эга бўлмасин, ўсиш кутбларини фаоллаштириш соҳасида қуйидаги муаммоларни кузатиш мумкин:

- минтақавий ўсиш нуқталарини фаоллаштиришнинг амалга оширилган шаклларида самарасиз фойдаланиш, яъни минтақадаги янги жойлашган корхоналар ва мавжуд корхоналар ўртасидаги ўзаро муносабатлар йўлга қўйилмаганлиги;
- бир қатор ҳудудларда ҳудудий ишлаб чиқариш мажмуаларининг эскирган ишлаб чиқариш қувватларини янгилаш зарурати ва ушбу жараёнга молиявий оқимларнинг етишмаслиги;
- кичик бизнесни инновациялар соҳасига жалб қилишнинг самарали механизмининг йўқлиги;
- минтақа ҳудудида аҳолининг жойлашиш хусусиятлари ва меҳнат ресурсларини, корхоналарнинг маҳсулот ишлаб чиқариш ва молиявий натижаларини, маҳаллий бюджет таъминотини ва табиий-иқтисодий ресурсларини бирлаштирган ҳолда баҳолаш механизми ишлаб чиқилмаганлиги.

⁷ Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития// Ж. Теория и практика управления. - М.: № 5, 2003. https://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=128735

Шу боис бугунги кунда минтақанинг иқтисодий ривожланишдан орқада қолган айрим ҳудудларини инновацион жараёнларга жалб қилиш ва шу билан бирга йирик ўсиш қутблари ўртасида мустаҳкам иқтисодий алоқаларни ўрнатиш зарурати вужудга келмоқда. Бунда минтақавий сиёсат барча ҳудудларда ўсиш қутбларини рағбатлантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Ўсиш қутбларини фаоллаштириш сиёсатини асослаш ва амалга ошириш учун зарур бўлган ечим минтақавий ресурсларни устувор йўналишларда жамлаш ва шунга мос ҳудудларни танлаш мезонларини ишлаб чиқишни талаб қилади.